

**MARKO STOJANOVIĆ I VLADIMIR STEVANOVIĆ,
CRTEŽI I SKICE U ARHITEKTURI, BEOGRAD:
HERAEDU, 2024. (150 STRANA)**

Izdavačka kuća HERAedu iz Beograda je prošle 2024. godine publikovala instruktivnu monografiju „Crteži i skice o arhitekturi”. I njom je privukla pažnju stručne javnosti koja se ne miri sa potiskivanjem izvornih tehnika graditeljskog rada. Na taj način su njeni autori istoričar umetnosti Marko Stojanović (1986) i prof. dr arh.Vladimir Stevanović (1980) zaokružili višegodišnje istraživanje, očekujući novo izdanje knjige nakon dobijanja specijalnog priznanja žirija na konkursu za

bijenalnu nagradu „Aleksandar Deroko” (2025), koju dodeljuje Ustanova kulture Parobrod. Istovremeno, HERAedu je potvrdila da ume da prepozna kvalitet ponuđenih rukopisa o novijoj srpskoj arhitekturi, pogotovo nakon objavljivanja Stojanovićeve egzemplarne monografije „Bankarska arhitektura: zgrade novčanih zavoda u Beogradu 1918-1941.” (2023).

Kao koautorski doprinos produktivnih istraživača, monografija o crtežima i skicama srpskih arhitekata predstavlja značajan prilog proučavanju te zapostavljene teme, koliko i krunu Stojanovićeve i Stevanovićeve saradnje, koja se uspešno nastavlja na novim projektima. Recenzenti knjige su arhitekti dr Jelena Mitrović, dr Nebojša Antešević i dr Aleksandar Keković.

¹ Univerzitet u Beogradu – Filozofski fakultet, Akademijki odbor za arhitekturu SANU, Beograd, Republika Srbija, e-mail: akadijev@f.bg.ac.rs

Istražujući crteže i skice generacija srpskih arhitekata od 1945. godine do danas, sačuvane u njihovim privatnim zbirkama, objavljene u časopisima, katalogima izložbi i monografijama, autori su temi pristupili kao slojevitoj problemskoj celini. Razmatraju je kroz jezgrovite oglede i bogat vizuelni materijal, prezentovan u crno-belom tehničkom, koji bi u budućem izdanju trebalo zameniti kolor ilustracijama ukoliko za to bude mogućnosti. Uvažavajući doprinose ranijih tumača, temu su sagledali celovito i pregledno, bez posebnih osvrta na prikazane primere, među kojima ima mnoštvo nepoznatih i nepublikovanih.

Uvodno poglavlje monografije „Tekstovi o crtežu” (str.5-19) sastoji se od temeljnih ogleda autora i pozvanih stručnjaka, počev od „Razvoj slobodnoručnih crteža”, „Vrste crteža” i „Promovisanje i publikovanje arhitektonskog crteža” (Marko Stojanović i dr Vladimir Stevanović), preko „Potezi arhitekta: značaj slobodnoručnog crteža u arhitektonskom obrazovanju” (Igor Rajković i dr Ana Zorić), do „Uloga crteža u obrazovanju mladih arhitekata na Građevinsko-arhitektonskom fakultetu u Nišu” (dr Mirko Stanimirović). Svesni da slobodnoručni crtež posustaje pred naletom sve agresivnijih digitalnih tehnologija crtanja u procesu projektovanja, autori su odlučili da na tu pojavu reaguju, ali ne da bi digitalni crtež prikazali nelegitimnim i jalovim, već sa ciljem da spreče dalje potiskivanje tradicionalnog crteža kao pokazatelja izvornog talenta arhitekta u bavljenju svojim zanatom. Star koliko i sama arhitektura, slobodnoručni crtež se neopravdano našao na margini projektanske prakse, sveden na nivo polazišne kroki ideje pred softversku razradu ili intimnu umetničku preokupaciju. Međutim, koliko je važno da se on održi u profesionalnim ateljeima i edukaciji mladih arhitekata, glasno se govori na stranicama ove knjige. Uostalom, na to i ukazuju savremeni arhitekti čiji su crteži i skice u njoj zastupljeni. Na tom tragu, posebno je potertan značaj umetničkog časopisa „Crteži” koji je izlazio na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Beogradu od 1956. do 1965. godine, jer se već tada predosetilo da će umetnost slobodnog crtanja otići u zapećak pred naletom novih tehnologija.

U sledećem, najiscrpnijem poglavlju knjige ilustrativnog karaktera „Crteži i skice arhitekata” (str. 21-138), prikazani su radovi 104 arhitekata, među kojima ima znamenitih akademika i univerzitetskih profesora, raspoređenih po abecednom redu prezimena: Alfirević Đorđe, Arandelović Miloš, Arsić Petar, Bobić Đorđe, Bogojević Ratomir, Bogdanović Bogdan, Božić Milan, Brkić Aleksej, Buđevac Saša, Bulatović Ksenija, Čemerikić Zoran, Deroko Aleksandar, Dimitrijević Milan, Dobrović Nikola, Đokić Aleksandar, Dragišić Maja, Folić Branislav, Folić Ljubiša, Folić Milutin, Fotirić Nebojša, Furundžić Danilo, Gajić Irena, Gvozdrenović Alen, Ilić Bratislav, Jakšić Marko, Jakšić Milica, Janić Predrag, Janković Uroš, Jobst Mario, Karanović Radoslav, Komlenić Miloš,

Kovačević Bojan, Kovačević Milan, Krstić Verica, Krunić Spasoje, Kurtović Ivo, Lalicki Vladislav, Lazović Zoran, Lojanica Milan, Lojanica Vladimir, Lukić Mirjana, Maksimović Milan, Maksimović Stojan, Marinčić Natko, Marinčić Dragan, Marušić Darko, Marušić Milenija, Matković Zoran, Meseldžija Hristina, Mičkei Karlo, Mihajlov Vladimir, Milenković Branislav, Milenković Vladimir, Miletić Dejan, Milivojević Dejan, Miljković Dejan, Milivojević Milica, Milunović Vasilije, Milutinović Predrag, Mitrović Branislav, Mitrović Mihajlo, Mladenović Dimitrije, Mladenović Milorad, Mrđenović Tatjana, Musić Mustafa, Nedeljković Danilo, Nešić Ela, Nikolić Ivica, Pališaški Milan, Paunović Milla, Pavlović Bojan, Petrović Zvonko, Petrović Zoran, Polić Darko, Radisavljević Zoran, Radojević Aleksandar, Radosavljević Uroš, Radović Ranko, Radusinović Nemanja, Rajković Igor, Rajović Slobodan, Rakočević Milan, Rakonjac Ivana, Rašković Ivan, Ristić Predrag, Sekulić Miloš, Selinkić Slobodan, Stamenović Pavle, Stanimirović Mirko, Stanković Ljubomir, Stanojev Ivan, Stelkić Petar, Stjepanović Aleksandar, Terzović Jefto, Vasilski Dragana, Vesnić Snežana, Videnović Aleksandar, Vojnović Nikola, Vojvodić Goran, Vojvodić Ivanović Jelena, Vujović Milan, Zlatković Snežana, Zloković Milan i Zorić Ana. Zatim slede grupni blokovi „Detalji crteža” „Profesori i studenti” (u kojima se ističu karikature) i na kraju „Recenzije”, „Poreklo crteža” i „Biografije autora”.

Već sam pogled na listu obuhvaćenih ličnosti, pokazuje da su na njoj zastupljeni autori iz cele Srbije, ne samo iz najrazvijenijih centara Beograda, Novog Sada i Niša, uključujući i veliki broj arhitektkinja koje su se ravnopravno iskazale sa kolegama na crtačkom polju. U pitanju su stvaraoci različitih generacija, čiji su se kolektivni stručni i individualni afiniteti umnogome razlikovali – počev od predstavnika Beogradske škole posleratne moderne arhitekture, Beogradske škole stanovanja, postmodernih i neomodernih arhitekata, do protagonista kritičkog regionalizma, dekonstruktivizma, minimalizma i usko autorskih opredeljenja, koji se listom suprostavljaju bezličnoj marketinškoj arhitekturi globalističkog *mejnstrima*.

Crteži, skice i ogledi publikovani u ovoj knjizi, osim što proširuju fond znanja o razvoju novije arhitektonske kulture u Srbiji, aktuelizuju i njihov ugroženi status u savremenoj projektanskoj praksi, sa ciljem da ih reafirmišu kao univerzalnu disciplinu neprolazne vrednosti. Na tom tragu, izneti argumenti predstavljaju alarmantno upozorenje, iza kog stoji duboko uverenje da do njihovog potpunog potiskivanja ne može i *ne sme* doći. Arhitektura nije samo tehnologija softverske razrade polazišnih ideja, već i riznica crtačkog talenta i umetničke svestranosti, bez čega nema njenog duhovnog napretka.

